

VOLONTYORLIK FAOLYATI, UNING TARIXI VA IJTIMOY HAYOTDAGI MUAMMOLARI

J.B.Jabborov

Guliston davlat universiteti

Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti

ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15760663>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi muhim va global sharoitda volontyorlik faolyati yuzasidan, dunyo va yurtimizdagi volontyor insonlar tomonidan olib borilgan qator xayriya ishlari, Volontyorlik faolyatining qisqacha tarixi va ijtimoiy ish mezonini sifatidagi roli tahlil qilingan, Volontyorlik faolyatining inson tabiatiga ijobiy ta'siri haqida muallif tomonidan o'z fikrlari ham ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Volontyorlik, Qizil xoch jamiyati, Klara Barton, Volontyorlik turlari, Volontyorlik assotsiatsiyasi.

Kirish: So'zim avvalida Volontyorlik faolyatiga izoh berib o'tsam. Volontyor — (o'zbekcha — ko'ngilli) — o'z xohishi bilan vaqti va mehnatini biror-bir jamoat ishiga, hech qanday manfaatsiz ixtiyoriy taklif etadigan shaxs yoki guruh. Bu ish bilan shug'ullanish jarayoni volontyorlik deb yuritiladi. Ko'pgina ko'ngillilar tibbiyot, ta'lim yoki favqulodda vaziyatlarda qutqaruv kabi sohalarda maxsus o'qitilgan. Boshqalar esa kerak bo'lganda, masalan, tabiiy ofatga javob sifatida xizmat qiladi.

Bu Atama birinchi marta 1755-yilda qayd etilgan. Harbiy bo'lmagan ma'noda bu so'z birinchi marta 1630-yillarda qayd etilgan „o'zini harbiy xizmatga taklif qilgan“ ma'nosida ishlatilgan.. Ko'ngillilik so'zi o'sha vaqtda asosan harbiy ma'noda — jamoat xizmati iborasi bilan mos kelgan. Harbiy kontekstda ko'ngilli armiya — bu askarlari chaqirilgandan farqli ravishda xizmatga kirishni tanlagan harbiy organ sifatida ayd etilgan

Amerikadagi fuqarolar urushi davrida ayollar ko'ngilli ravishda askarlar uchun materiallar tikishadi va „Jang maydoni farishtasi“ Klara Barton va ko'ngillilar jamoasi harbiy xizmatchilarga yordam berishni boshladilar. Barton 1881-yilda Amerika Qizil Xoch tashkilotiga asos soldi va 1889-yilda Jonstaun toshqinidan jabrlanganlarga yordam ko'rsatishni o'z ichiga olgan ofat oqibatlarini bartaraf etish operatsiyalari uchun ko'ngillilarni safarbar qila boshladi. Aynan—shu ayol ismi bilan keyinchalik “VOLONTYORLAR ONASI” iborasi kelib chiqdi.

Volontyorlik faolyatining quyidagi turlari mavjud:

- Xizmatni o'rganish dasturlari tomonidan qo'llaniladigan ko'ngillilik
- Ko'nikmalarga asoslangan ko'ngillilik
- Virtual ko'ngillilik
- Mikro ko'ngillilik
- Ekologik ko'ngillilik
- Favqulodda vaziyatda ko'ngillilik
- Maktablarda ko'ngillilik
- Korporativ ko'ngillilik
- Jamoa ko'ngillilari
- Katta sport tadbirlarida ko'ngillilik

Jahonda hamda O'zbekistonda quyidagi Volontyorlik tashkilotlari mavjud. Xalqaro

Volontyorlik tashkilotlari:

Association of Leaders in Volunteer Engagement — Ko'ngillilarni jalb qilish bo'yicha yetakchilar uyushmasi

Association for Volunteer Administration — Ko'ngillilarni boshqarish uyushmasi

O'zbekistonda Volontyorlik tashkiloti O'zbekistonda volontyorlar uchun O'zbekiston Volontyorlari Assotsiatsiyasi-tashkil etilgan. Volontyorlar ko'ngilli tarzda (yanada tushunarliroq qilib aytilsa, xolis, fidokorona, savob uchun) insonlar va jamiyat uchun manfaatli bo'lgan, faoliyatida aniq maqsadga ega bo'lgan guruhlar hisoblanadi. Dunyodagi boshqa mamlakatlarda volontyorlik faoliyati rivojlanib borayotganini istisno etmagan holda aytaman-ki, yurtimizda ushbu zamonaviy ijtimoiy harakat azaldan chuqur ildiz otgan.

Hozirgi vaqtda yer yuzida 100 ga yaqin mamlakatda yirik professional volontyorlik tashkilotlari mavjud. Ular davlatlar tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanayotganligi bois, ko'ngillilar sektori jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining muhim tarkibiy bo'lagiga aylanib bormoqda.

Mamlakatimizda volontyorlar faoliyatini tartibga soluvchi aniq mexanizm mavjud bo'lmaganligi sababli, qonunchilikdagi bo'shliqni to'ldirish hamda ushbu faoliyat turi bilan bog'liq holda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan noqonuniy hatti-harakatlarning oldini olish maqsadida 2019 yil 2 dekabrda O'RQ-585-son "Volontyorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Qonunning 3-moddasi faoliyat to'g'risidagi asosiy tushunchalarni belgilaydi:

volontyor - volontyorlik faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxs;

volontyorlik - fuqarolar, ularning guruhlari yoki volontyorlik tashkilotlari tomonidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslarning manfaatlarini ko'zlab ixtiyoriy faoliyatni amalga oshirish;

volontyorlik faoliyati - jismoniy va (yoki) yuridik shaxslarning manfaatlarini ko'zlab bepul asosda amalga oshiriladigan, erkin xohish-irodaga ko'ra bajariladigan, ijtimoiy jihatdan yo'naltirilgan, jamoat uchun foydali bo'lgan ixtiyoriy faoliyat turi hisoblanadi.

Shu o'rinda Volontyorlik faoliyatining maqsad va vazifalari haqida to'xtalib o'tmasam bo'lmas:

Volontyorlik faoliyatining maqsadlari jismoniy va yuridik shaxslarga, umuman jamiyatga yordam ko'rsatish, atrof-muhitni muhofaza qilish, ijtimoiy ahamiyatga molik tadbirlarda ularni tashkil etuvchilarning roziligi bilan ishtirok etish, jamiyatda fuqarolik nuqtai nazarini, o'zini o'zi tashkil etishni, ijtimoiy mas'uliyat, birdamlik, o'zaro yordam berish va rahm-shafqat tuyg'ularini shakllantirishdan iboratdir.

Qonunga ko'ra volontyorlik faoliyatining vazifalari quyidagilardan iborat:

- fuqarolarni aholining turmush sifatini yaxshilashga qaratilgan turli xil jamoat faoliyatiga jalb etish mexanizmlarini shakllantirish;
- ijtimoiy vazifalarni hal etishda jamiyatga yordam ko'rsatish;
- volontyorlik faoliyatini tashkil etishga qaratilgan fuqarolik tashabbuslarini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash;
- aholida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish, vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash;
- fuqarolar tomonidan ijtimoiy vazifalarni hal etish uchun o'zini o'zi namoyon etish va o'zini o'zi tashkil etish ko'nikmalarini olish.

Qonunga muvofiq o'n sakkiz yoshga to'lgan jismoniy shaxslar volontyorlik faoliyatini

amalga oshirishi mumkin.

O'n olti yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan jismoniy shaxslar volontyorlik faoliyatini, basharti bu faoliyat ularning sog'lig'iga hamda axloqiy rivojlanishiga zarar yetkazmasa va o'quv jarayonini buzmasa, amalga oshirishi mumkin.

Shu o'rinda Hozirgi kunda Yurtimizda soxta volontyorlik faolyati bilan shug'ullanuvchu shaxslar ham ko'payib bormoqda. Masalan ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini blogger deya tanishtirib biror ish yoki inson uchun xayriya pullarini yi'g'ib keyin uni o'zlashtiruvchi "Volontyorlar "ham afsus hayotimizda uchrab turibi. O'zbek xalqi ishonuvchan, mehribon xalq o'z mablag'ini miskin uchun sarfladim deya ammo bir soxtakorni cho'ntagini qappaytirayotgani achinarli holat .Aynan shu bizning nozik nuqtamiz bo'lib qolmoqda .Bu sohta volontyorlar uchun biror maxsus tashkilot tuzmoq kerak deya o'ylayman.

2020 yil ko'plab dunyo mamlakatlari qatori yurtimizga ham sinovli keldi. Koronavirus epidemiyasi davrida ko'ngilli tarzda ko'makka oshiqqan yuzlab yoshlarning hatti-harakati aynan volontyorlik faoliyatining o'rni, maqsad va vazifalari jamiyat uchun naqadar muhim ekanligini isbotladi.Bizning viloyatimizda ham "Sardoba "fojeasi yuz bergan pallada yelkama yelka turib kurashgan yigit qizlarni ko'rib inson aqli shoshadi.Ularga havas va yana havas bilan qaraydi kishi.

Xulosa o'rnida. Bugungu global jamiyatda ijtimoiylashuv jarayoni jadallik bilan rivojlanar ekan unda yordamga muhtoj va yordam qiluvchilar ham ko'payaveradi.Aynan shu atama zamirini o'quvchiga oz bo'lsada anglatsam ko'zlangan maqsadimga erishgan hisoblanaman.Bu faolyatni rivojlantirish uchun avvalo shu haqda tushuncha keyin esa harakat zarur deb hisoblayman.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekitson Respublikasi konstitutsiyasi - (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son);
2. «Etika»; praktika dlya studentov dnevnoy i zaочноy formi obuchenie. Minsk.: Izdatelstvo MIU 2004
3. Medvedeva G.P. etika sotsial'noy raboti. Uchebnoe posobiya dlya vuzov Izdatel'stvo: Gumanit, Vladivostok.: 2002
4. Etika sotsial'noy raboti . M.: Vladost. 2001
5. Istoriya sotsial'noy raboti v Rossii. Volgograd.: 2001 135
6. Ganieva M.X. Ijtimoiy ishga kirish. – Toshkent: CHASHMA PRINT, 2010.